

QARAQALPAQ LIRIKASINDA KISHI JANRLARDIŃ RAWAJLANIW TENDENCIYALARI HAQQINDA

Sarsenbaeva Ayjamal Kamalbay qızı

ÓZRIA Qaraqalpaqstan bólimi Qaraqalpaq gumanitar
ilimler ilim izertlew institutı, ilimiy xızmetkeri

Annotaciya: Bul maqalada házirgi zaman qaraqalpaq lirikasında bir qatarlı (monostix) eki qatarlı (fard), úsh qatarlı (tercina) qosıqlardıń tutqan ornı hám ideya-tematikalıq hám janrlıq qásiyetleri haqqında qısqasha sóz etiledi.

Kalit so‘zlar: lirika, kishi janrlar, forma, mazmun, ideya-tematika.

Lirikalıq shıǵarmalardıń kishi janrlarına bir qatarlı (monostix), eki qatarlı (fard), úsh qatarlı (tercina), tórt qatarlı (tórtlik) qosıqlar kiredi. Atap ótilgen bir qatarlı, eki qatarlı hám tórt qatarlı qosıq formaları qaraqalpaq xalıq awızeki dóretiwshiligi menen klassikalıq ádebiyatımızda naqıl-maqallarda, aqıl-násiyat qosıqları menen jaydarı qosıqlarda ushırassa, al, úsh qatarlı qosıqlardı derlik ushıratpaymız. Yaǵnıy, xalıq qosıqları menen klassikalıq ádebiyatımız wákilleri shıǵarmalarında kóbirek tórt qatarlı jaydarı qosıqlar menen terme-tolǵawlardıń kóplep dóretilgenligin kóremiz. Demek, úsh qatarlı (tercina), bes qatarlı (muxammes), altı qatarlı (altılıq), segiz qatarlı (segizlik), on qatarlı (onlıq) qosıq úlgileri sońǵı jıllardaǵı qaraqalpaq poeziyasında shayırlardıń mazmun hám forma salasında hám poetikalıq izlenisleriniń jemisi sıpatında qarasaq boladı. Bul boyınsha qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminde bir qatar poeziya izertlewshileriniń, solardan S.Axmetov, Q.Orazımbetov, O.Gaylieva, G.Tleuniyazova [1] h.t.b. miynetlerinde sóz etiledi.

Bir qatarlı qosıq, yaǵnıy «monostix (grek. monos – hám ctuchos – bir qosıq sózlerinen). Bir qatardan ibarat qosıq. Qádimgi dáwirde aforizmlik qatar sıpatında poeziyada bar edi. Házirgi waqıtta monostix ushıraspaydı. Rus klassikalıq poeziyasında ayırım shayırlar (máselen, Karamzin) monostix jazıwǵa umılǵan. Biraq, bul dástúr sonınan dawam etpey qalıp ketti» [2, B.202].

Házirgi qaraqalpaq lirikasında kórkem formalardıń evolýuciyası hám tipologiyası máselelerin 1970-2000-jıllar lirikası boyınsha izertlegen ilimpaz Q.Orazımbetov «Monostix» (bir qatarlı qosıq) qaraqalpaq ádebiyatında tek I.Yusupovtıń dóretiwshiliginde gezlesedi. SHayırdıń epigrammalar dúrkinine kirgen «Tayaqtaǵı jazıw» epigramması barlıǵı bolıp bir qatardan ibarat. «Jaman joldastan, tayaq jaqsıdur», mine poetikalıq oydı eń kishi formada beriw usılı. Bunday bir qatar arqalı pikirdi jetkeriw ańsat is emes ekeni belgili. Sonlıqtan da, olar qálegen milliy ádebiyatta az dóretiledi» [3,B.186], – dep oǵada durıs pikir bildiredi. Xaqıyqatında da, biz usı sıyaqlı bir qatarlı qosıqlardı I.Yusupov dóretiwshiliginen basqa shayırlardıń poeziyasında derlik ushıratpaymız. Álbette, joqarıda Q.Orazımbetov atap ótkenindey «bunday qosıqlar ádebiy shıǵarma sıpatında barlıq waqıtta ózin aqlay bermewi múmkin» [3,B.186].

Lirikanıń kishi janrlarınıń biri eki qatarlı qosıqlar «fard» dep ataladı. «Fard (arabsha – jeke, jalǵız) – ózara uyqasqan eki qatar (misra), jalǵız báyitten ibarat, belgili bir mazmunǵa iye qosıq, klassikalıq ádebiyattaǵı eń kishi erkin janr. Fard bir báyitten ibarat bolsa da, onda belgili bir filosofiyalıq-ádep-ıkramlıq másele qálemge alınıp, ıqsham hám tujırımı poetikalıq juwmaq sáwlelenedi. Sonlıqtan da, fardlar kóbinese aforistik xarakterde bolıp, olardıń kópshiligi hikmetler, xalıq maqalları dárejesine kóteriledi»[4,B.345]. Shıǵıs poeziyasında, sonıń ishinde ózbek klassikalıq poeziyasında fardlar rawajlanǵan janr esaplanadı. Basqa da túrkiy xalıqlar sıyaqlı qaraqalpaq ádebiyatında da eki qatarlı qosıqlardıń ápiwayı úlğileri xalıq awızeki dóretpelerinde «Bayaǵılar baǵda qaldı, Baǵ jıǵılıp suwda qaldı» túrinde ushırasqanı menen, fard janrı, yaǵnıy eki qatarlı qosıq forması XX ásirdeń ekinshi yarımınan baslap talantlı shayırlar I.Yusupov, J.Izbasqanov, S.Ibragimov, B.Genjemuratovlardıń poeziyasında gezlesedi. Mısalı, I.Yusupovtıń:

Qatınǵa sır aytpawshı erkek,

Bul dúnyada siyrek, – degen eki qatarlı qosıǵına oǵada tereń poetikalıq mazmun jámlengenligin, onda kúndelikli turmıs hádiyseleri tiykarında shayırdıń juwmaǵı berilgenligin ádebiyat izertlewshisi Q.Orazımbetov ayrıqsha atap kórsetedi» [3, B. 64].

Soñğı jılları eki qatarlı qosıqlar, yamasa fárdler (fard) degen atama menen qosıq jazıwlardı talantlı shayıır T.Jiyemuratovtıń dóretiwshiliginde ushıratamız. Mısalı:

Berilip ketseńiz gúmanğa,
Kirip ketkenińiz dumangá.

Aralassa «shaytan» aráğa,
Áke «jin» kóriner balağa.

Jaqsı adamnan sharapat kút,

Aqmaqtan tekte kesapat kút [5, 113;115]. Shayırdıń eki qatarlı fárdlerinde uyqas ushın qollanılğan sózler mázi qollanbastan úlken máni júklengenligi ayrıqsha sezilip turadı. Mısalı, birinshi fárdtiń dáslepki qatarındağı «gúmanğa», ekinshi fárdtegi «aráğa», úshinshi fárdtegi «sharapat kút» sózlerine barlıq pikir jámlep beriledi. Shayır fárdleriniń hár biri adamzatqa hám onıń hár qıylı halatlarına arnalğanlıǵı menen ózgeshelenip turadı. Yaǵnıy, shayıır eki qatarlı kishi qosıq formaları menen-aq, úlken hám tujırımly pikirlerdi ayta alǵan.

Házirgi dáwir qaraqalpaq shayırlarınıń dóretiwshiliginde úsh qatarlı qosıqlarǵa da úlken itibar qaratilmaqta. Mısalı, úsh qatarlı qosıqlardı dóretiw shayıır J.Izbasqanovtıń poeziyasına tán qubılıs esaplanadı:

Baǵlar miywa salǵan bolmasa,
Otıń bolar. Seni netemiz?
Kókireginde árman bolmasa [6, B.70].

Tóbesinde qarları bolıw,
Jarasımlı tawǵa, al maǵan
O, kimnińdur ármanı bolıw! [7,B.64].

Biz joqarıda keltirip ótken eki hám úsh qatarlı qosıqlarǵa da basqa poetik shıǵarmalarǵa tán qásiyetler jámlengenligin kóremiz. Yaǵnıy, shayırlar oǵada kishi formalarda dóretilgen qosıq qatarlarında-aq, bizdi qorshaǵan ortalıqta, jámiyette júz berip atırǵan waqıya-hádiyselerdi, adamlardıń minez-qulıq normalarına tán

ózgesheliklerdi poetikalıq tárizde ashıp berip, tujırımlı juwmaqlar shıǵarıwga erisedi. Álbette, bunday kishi qosıq formaların dóretiwde shayırlardan mazmun hám forma úylesimligi, olardan utımlı paydalanıw sheberligi qatań talap etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Axmetov S. Qaraqalpaq sovet poeziyası. – Nókis: Qaraqalpaqstan. 1988; Orazımbetov Q. Házirgi qaraqalpaq lirikasında kórkem formalardıń evolyuciyası hám tipologiyası (1970-2000-jıllar lirikası mısasında). – Nókis: Bilim. 2004; Gaylieva O. Gárezsizlik dáwiri túrkiy xalıqlar lirikasında formalıq izlenisler hám olardıń tipologiyası (ózbek, qaraqalpaq, túrkmen lirikası mısasında). – Nókis: Bilim. 2018; Tleuniyazova G. Házirgi qaraqalpaq lirikasında kompoziciyalıq izlenisler (1990-2010-jıllar). – Tashkent: Lesson Press. 2022.
2. Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiётshunoslik terminlarining ruscha-wzbekcha izohli tuǵati. – Toshkent: Wqıtuvchi. 1983.
3. Orazımbetov Q. Házirgi qaraqalpaq lirikasında kórkem formalardıń evolyuciyası hám tipologiyası (1970-2000-jıllar lirikası mısasında). – Nókis: Bilim. 2004.
4. Quronov D., Mamajanov Z., SHeralieva M. Adabiётshunoslik luǵati. – Toshkent: Akademnashr: 2013.
5. Jiyemuratov T. Gáziyne. – Nókis: Bilim. 2016.
6. Izbasqanov J. Ómirge qushtarlıq. – Nókis: Qaraqalpaqstan. 1987.
7. Izbasqanov J. Muhabbattıń almaz qırları. – Nókis: Qaraqalpaqstan. 1990.